

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были...

В.А.Жуковский

27 июня на 83 году ушел из жизни выдающийся советский и украинский литературовед, педагог, публицист, доктор филологических наук, профессор Леонид Генрихович Фризман.

Мне посчастливилось не только лично знать Леонида Генриховича, но и быть его собеседницей на протяжении последних пяти лет. Ученый с мировым именем, человек энциклопедических знаний, яркий и интересный рассказчик, писатель и публицист, не мыслящий и дня без строчки, Леонид Генрихович до последнего дня продолжал работать над новыми книгами. Среди его последних книг: Такая судьба: Еврейская тема в русской литературе. Харьков: Фолио, 2015.; В кругах литературоведов. Мемуарные очерки. Киев: Издательский дом Дмитрия Бугаго, 2017; В кругах литературоведов. Мемуарные очерки. М.- СПб, 2017; Иван Франко: взгляд на литературу. Киев: Издательский дом Дмитрия Бугаго, 2017; В последние годы Леонид Генрихович возобновил свое сотрудничество с редколлекцией книжной серии «Литературные памятники», в которой прокомментировал и подготовил к изданию тексты М.П. Погодина и стихотворения Б.А. Чичибабина.

Леонид Генрихович был потомственным интеллигентом. Его дед был известный в Харькове гинеколог, мать работала дирижером-хормейстером в консерватории, отец преподавал историю в Харьковском государственном университете. Поэтому отнюдь не удивительно, что Леонид Генрихович получил два высших образования. На первом месте у него всегда была любовь к книгам: «Я рос в мире литературы. Никогда меня не окружали стены, не занятые книжными полками», – вспоминал он в предисловии к изданию одной из своих

книг. В 1957 году он закончил русское отделение филологического факультета Харьковского педагогического института им. Г.С. Сковороды. Второе высшее образование он получил в Харьковском университете, на отделении романо-германской филологии факультета иностранных языков.

Свой трудовой путь он начал учителем школы рабочей молодежи, в которой десять лет преподавал русский язык и литературу, немецкий язык и даже обществоведение, параллельно работая над кандидатской диссертацией. В литературоведческих кругах Леонид Фризман был хорошо известен как исследователь истории русской литературы первой половины XIX века. В 1967 году он защитил кандидатскую диссертацию «Общественные и литературные позиции Е.А. Баратынского», в 1977 – докторскую диссертацию «Русская элегия в эпоху романтизма». Однако Леонид Генрихович не стал ограничиваться исследованием одного периода истории русской литературы, а с присущей ему творческой энергией обратился к изучению творчества Б. Чичибабина, А. Галича, Ю. Кима, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, а также многих других писателей XX века. Русская литература двух последних столетий в ее высших художественных достижениях, была постоянным центром научных интересов профессора Фризмана. К числу фундаментальных его исследований принадлежат книги о поэзии писателей-декабристов, Е. Баратынского, А. Пушкина, К. Рылеева, исследования о литературной критике 1800–1820-х годов.

Леонид Генрихович автор и составитель 45 книг и более 550 статей. Влияние его идей на современное литературоведение огромно. Филологическая школа профессора Фризмана далеко не исчерпывается числом подготовленных им научных кадров. (За свою почти пятидесятилетнюю научную деятельность Леонид Генрихович подготовил 60 кандидатов и докторов наук). Леонид Генрихович был одним из первых ученых, который указал на необходимость изучения писателей «второго и третьего ряда», творчество которых до этого не было объектом литературных исследований. Изучение полузабытых

имен, по его мысли, позволит глубже понять литературные процессы не только прошлого, но и настоящего.

Свою научную работу он сочетал с заведованием кафедрой русской и мировой литературы (1994–2010). С 1997 года Леонид Генрихович Фризман был главным редактором, а потом членом редколлегии журнала «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство».

Масштаб личности Ученого, современниками которого нам повезло быть, еще предстоит оценить и осмыслить. Не будет преувеличением сказать, что Харьковский педагогический университет, кафедра мировой литературы известна в нашей стране и далеко за ее пределами, как то место, где работал профессор Фризман.

Кандидат филологических наук,
доцент ХНПУ имени Г.С. Сковороды
О.В. Козорог